

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

Том 2, Выпуск 1, 31 Января

ЕГО ИНТЕЛЛЕКТ В РАЗВИТИИ ГОРОДОВ И ПОНЯТИЯ О НЕМ

Давлатов Диёр Дилишодович

Термезский инженерно-технологический институт

Архитектура (по видам) Студент 2 курса

Аннотация: Население Земли увеличивается с каждым годом. Увеличение числа городов приводит к расширению существующих. В настоящее время существуют разные взгляды на город, в том числе «Мегагорода», «Экогорода», «Умные города». В статье представлена информация об «Умных городах».

Словарный запас: Город, умный, умный, удобный, технологии.

Умный общественный транспорт, солнечные батареи и единая система безопасности — для некоторых городов не фантастика, а реальность. Когда люди слышат это слово, в чем разница между этими городами и обычными городами? Естественно задать этот вопрос. Подходы к понятию «умный город» разнообразны, но под ним всегда подразумевается точка проживания, обогащенная технологиями. Это означает населенное место, обогащенное такими технологиями. Суть таких технологий в том, что устройства взаимодействуют с внешним миром без участия человека, но служат его благополучию. Простой пример — уличный фонарь, который включается, когда естественного света недостаточно.

Целью благоустройства умных городов является сделать жизнь горожан комфортнее и безопаснее, а также сохранить финансы и территорию города. Например, с умными фонарями городские улицы безопасны даже ночью, но на электричество тратится минимальное количество денег: оно не горит даром, пока не стемнеет.

В идеальном умном городе будущего жителей на каждом шагу будут встречать технологии, которые будут формировать единую экосистему и отвечать за все аспекты жизни человека: от общественного транспорта до переработки мусора.

Технологии, выводящие города на уровень «Умного города».

1. Дата-центры, то есть единая база данных, могут при необходимости сравнивать и использовать различную информацию. Например, при звонке в службу спасения они могут получить информацию о местонахождении пострадавшего, а при поступлении в больницу — информацию о его медицинской документации. Когда кто-то стреляет из пистолета на улице,

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

Том 2, Выпуск 1, 31 Января

информация может автоматически прийти до полиции вместе с фотографией подозреваемого, сделанной с камеры.

2. Универсальное городское приложение: вся необходимая горожанам информация может быть объединена в приложении. Через него человек, живущий в умном городе, может вызвать такси, произвести оплату, сообщить представителям власти о неровностях на дороге и о том, в какой части города в данный момент есть пробки и пустые места на парковке. Такая программа сейчас действует в Чикаго.

3. Беспилотные автомобили: Tesla, Uber и Google готовы использовать свои технологии на дорогах. Беспилотные автомобили, которые считают дорожные знаки, однажды заменят автомобили с ручным управлением. Однако в умном городе можно работать и по-другому: такие автомобили подключаются к сети и планирование маршрута осуществляется с учетом местоположения. Это должно быть намного безопаснее. Беспилотные автомобили также смогут заранее получать информацию об авариях на дороге и пустых парковочных местах.

4. Умные парковочные места. Исследование Американского общества интеллектуального транспорта показывает, что 30% пробок вызваны долгими поисками автолюбителями места для парковки. Концепция «умного города» облегчает этот процесс с помощью приложения. Специальные датчики позволяют измерять парковку с точностью до секунды: сумма денег автоматически списывается с карты. Датчики парковки используются во многих местах США и Европы: впервые система была внедрена в Париже и Канзас-Сити.

5. Солнечные батареи. Забота об экологии – важный аспект умного города, поэтому практически во всех проектах большое значение придается альтернативным вариантам получения электроэнергии. Муниципальные и частные солнечные панели — компактное решение. Например, в устойчивом умном городе Фудзисава такие панели установлены практически в каждом доме.

Как выглядит умный город? Мы уже упоминали, что термин «умный город» относится к различным жилым районам. Например, в Москве есть свой проект: Москва-2030. Многие инновации внедрены в крупных городах Америки, Азии и Европы, например, Сингапуре, Дубае, Барселоне,

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

Том 2, Выпуск 1, 31 Января

Луисвилле, Чикаго. Однако небольшой и недавно построенный японский полис, созданный Panasonic – Фудзисава, можно назвать умным городом в вакууме. Фудзисава. Его площадь составляет 19 гектаров. Вокруг культурных центров сосредоточены жилые дома, площади, игровые площадки и магазины. Часть электроэнергии обеспечивается солнечными батареями. Уличные фонари оснащены датчиками движения: они становятся ярче при приближении пассажира или автомобиля.

«город» по концепции «умный транспорт», «умное образование», «умная медицина», «умная энергетическая система», «умное строительство», «умная коммунальность», «умный дом», «умное правительство», «умное правительство». Проекты «умного соседства» определены как основные направления внедрения технологий «умного города».

Заключение. Хорошо, что города большие, но одним из важнейших их аспектов считается удобство и качество для населения. «Строительство умных городов осуществляется на основе проработанных конкретных проектов. Увеличение количества умных городов принесет населению множество удобств.

Использованная литература:

1. THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2023. – Т. 3. – №. 28. – С. 132-135.
2. Dilshodovich D. D. BETON KONSTRUKSIYALAR VA ULARGA TA'SIR ETUVCHI TASHQI OMILLAR //IQRO JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 12-14.
3. Зингир Б.И Встроенное оборудования для жилых зданий М.Строиздат
4. Penny Drue Baird, The New French Interior.Monacelli Press,2011